

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DOIRASIDA SINF(MAKTAB)DAN TASHQARI MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH

Zamira Artikbayeva

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Shahzoda Tojimatova

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10183768>

ANNOTATSIYA

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini matematika faniga qiziqtirish, o'quv materiallarini yaxshi o'zlashtirishlari hamda iqtidorlarini rivojlantirish maqsadida darsdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlarni tashkil etishning ahamiyati to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, o'quvchilar, matematika, darsdan tashqari mashg'ulotlar, o'quvchilar bilimlari va amaliy ko'nikmalari, mantiqiy tafakkur, matematik ekskursiya, viktorina, matematik matbuot.

ABSTRACT

The article discusses the importance of organizing extracurricular activities in order to attract primary school students to the subject of mathematics, to better master the teaching materials and to develop their skills.

Keywords: Elementary school, students, math, extracurricular activities, students' knowledge and practical skills, logical thinking, mathematical excursion, victorina, mathematical press.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar deganda ko'pincha yuqori sinflar nazarda tutiladi. Lekin ilg'or tajribalarning tasdiqlashicha, boshlang'ich sinflarda ham sinfdan tashqari turli-tuman ko'rinishlarda mashg'ulotlar olib borishning potensial imkoniyatlari mavjud. Bu imkoniyatlardan foydalanish o'qitishda boshlang'ich va yuqori sinflar uzviyligini ta'minlaydi. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni olib borishda o'quvchilarning nutq madaniyatini va matematik tafakkurini shakllantirishga kompleks holda yondashish talab qilinadi.

Matematikadan sinfdan tashqari ish deyilganda o'quvchilarning darsdan tashqari vaqtda tashkil qilingan, dastur bilan ma'lum darajada bog'liq bo'lgan material asosida ixtiyoriylik prinsipiga asoslangan mashg'ulotlar tushuniladi.

Sinfdan tashqari ishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

—o'quvchilarning bilimlari va amaliy ko'nikmalarini chuqurlashtirish va kengaytirish;

—o`quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini, topqirliklarini, matematik ziyrakliklarini rivojlantirish;

—matematikaga bo`lgan qiziqishlarini orttirish, qobiliyatli va layoqatli bolalarni topish;

—talabchanlik, irodani, mehnatga munosabatni, mustaqillikni, uyushqoqlikni va insoniylikni tarbiyalash.

Sinfdan tashqari ishlarning quyidagi turlari uchraydi:

1. Matematik o`n minutliklar, soatlar.
2. Matematika to`garaklari.
3. Matematik konkurs va olimpiadalar.
4. Qiziqarli matematika kechalari va viktorinalar.
5. Matematik matbuot.
6. Matematik ekskursiya.

Sinfdan tashqari ishlarga qiziqarli matnli masalalar, o`tkir zehnilikka oid masalalar, hazil masalalar, berilgan ma'lumotlari yetishmaydigan yoki berilgan ma'lumotlari ortiqcha masalalar, mantiqiy masalalar kabilarni ha etish, qiziqarli matematik voqealar, arifmetik rebuslar, o`yinlar, fokuslar, boshqotirmalar tashkil etish, tarixiy ma'lumotlar berish va boshqalar kiradi.

Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish va o`tkazish metodikasi quyidagilarga asoslanishi kerak:

1. Darsda o`quvchilar olgan bilim, malaka va ko`nikmalarni hisobga olgan holda o`tkaziladi.
2. Sinfdan tashqari ishlar o`quvchilarning xohishi, havaskorligi, ijodkorligi tamoyillariga asoslanishi va ularning individual fikrlarini qoniqtirish maqsadida tashkil qilinadi.
3. Sinfdan tashqari ishlarni o`tkazish shakllari darslardan farq qilib, qiziqarli tomoni kuchli bo`ladi. Buning uchun zaruriy shart shuki, o`tkaziladigan ishning rejalashtirilishi va tizimligining murakkabligidadir.

Shuni ta'kidlash lozimki, individual va guruhli mashg`ulotlar tizimli ravishda o`tkazilmasligi, aksincha, asosiy ish sinfdan bajarilishi kerak. Sinfdan tashqari ish esa sinfdagi dars shakliga nisbatan bir qator o`ziga xos xususiyatlarga ega:

1. O`z mazmuni bo`yicha sinf matematika dasturiga taalluqli emas. Ammo beriladigan bilimlar o`quvchilarning kuchiga mos bo`lishi kerak.

2. Sinfdan tashqari ishlar imkoni boricha barcha o'quvchilarni jalb qilishi, ya'ni qiziqarli bo'lishi zarur. Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar ham qiziqish yordamida faol o'quvchilarga aylanishi mumkin.

3. Sinfdan tashqari ishlar ixtiyoriylik tamoyiliga asosan tashkil qilinadi, lekin qiziqishni ta'minlash lozim. Bu mashg'ulotlarga baho qo'yilmaydi, ammo faol ishtirok etgan o'quvchilar rag'batlantiriladi.

4. Mashg'ulot mazmuni va shakllariga qarab, 10-12 minutdan 1 soatgacha mo'ljallangan bo'lishi mumkin.

5. Sinfdan tashqari ishlar shakl va turlari (qiziqarli matematika soatlari, to'garaklar, viktorinalar va h.k.) mazmunining turli-tumanligi bilan xarakterlanadi.

Matematika minutliklarida, topshiriqlarga qiziqish uyg'otish va quvvatlash uchun bu topshiriqlar darslarda beriladigan oddiy matematik topshiriqlarga o'xshash bo'lmashligi kerak.

Mashg'ulot o'tkazish uchun har xil qiziqarli arifmetik va geometrik mazmunli masalalar, qiyinroq masalalar, hazil masalalar, masalalar tuzishga doir masalalar, qiziqarli kvadratlar, rebuslar, topishmoqlar va boshqalar material bo'lib xizmat qiladi.

Matematik to'garak tizimli jarayon bo'lib sinfdan tashqari ishning eng ko'p tarqalgan turidan biri. Uning asosiy vazifasi — matematikaga alohida qiziqishi bor o'quvchilar bilan bajariladigan chuqurlashtirilgan ish. Matematik to'garak ishi qiziqarli matematika soatlaridan quyidagilar bilan farq qiladi: to'garak uchun chorak yoki yilluk ish reja tuzish, matematika to'garagiga o'quvchilar tanlashda ularning matematikaga nisbatan alohida qiziqishlarini, moyilliklari va imkoniyatlarini hisobga olish, mustaqil ravishda ko'rgazmali qurollar (abaklar, ba'zi o'yinlar uchun misollar yozilgan kartochkalar va boshqalar) tayyorlash, matematika kechalari o'tkazishga puxta tayyorgarlik ko'rish.

Matematik tanlovlar. Tanlovlar har xil qiyinlikdagi masalalarni yechish, qiziqarli masalalar va topshiriqlarni bajarishdagi musobaqalar hisoblanadi. Asosan, o'quvchilarning xohishi bo'yicha masalalar yechishda o'z kuchini sinaydigan, yetarlicha tayyorgarligi borlari ishtirok qiladi.

Matematik olimpiadalar. Olimpiadalar tanlovlarga qaraganda keng ko'lamda o'tkaziladigan va matematikani o'rganishda o'quvchilar erishgan muvaffaqiyatlarni namoyish qiladigan ishdir. Olimpiada qatnashchilarining tarkibiga bog'liq holda maktab ichida, tuman va shaharlarda o'tkazish mumkin.

Olimpiadani 4-sinfдан boshlab o'tkazib, g'oliblar maktabning devoriy gazetalarda e'lon qilinadi va o'quvchilar yig'ilishlarida rag'batlantiriladi.

Matematik gazeta va viktorinalar. Gazetada har xildagi matematik mazmuni o'z ichiga olgan hikoya, ertak, topishmoq, misol va topshiriqlar rasmlarda berilib, qiziqtirish xarakterida bo'ladi. Matematik viktorinalar gazetalardan farqli ravishda o'quvchilarga faqat yechish uchun berilgan masalalar va savollardan iborat bo'ladi. Javoblar yozma ravishda ma'lum vaqt ichida beriladi, o'qituvchi tomonidan g'olib o'quvchi aniqlanib, e'lon qilib boriladi.

Matematik devoriy gazeta, viktorinalar, odatda, matematik burchak deb ataluvchi joyga osib qo'yiladi, bu burchakda Vatanimiz yutuqlarini ifodalovchi sonli ma'lumotlar ham berib borilishi maqsadga muvofiqdir. Matematika burchagini tashkil qilishni o'quvchilar va ularning ota-onalari faolligi yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Ekskursiya. O'quvchilarni matematik kashfiyotlar bilan to'g'ridan to'g'ri tanishtirish, amaliy mashqlarni bajarish va boshqa ta'limiy maqsadlarda tashkil etiluvchi sayohatlar. Ekskuriya o'tkazishdan maqsad nimaligi bolalarga tushunarli bo'lishi nihoyatda muhimdir, shunday bo'lganda bolalar oldindan nima qilishlari, o'zlarini qanday tutishlari kerakligini bilib oladilar va tayyorgarlik ko'radilar.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida tarixiy materiallardan foydalanish (imkoniyatlari) mazmuni ham alohida o'rin tutadi. Jarayon o'quvchilarda tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni aks etishida yetarlicha muhim. Darhaqiqat, o'zbek xalqining buyuk mutafakkirlari ham uzoq o'tmishdayoq olib borgan tadqiqotlari va amalga oshirgan kashfiyotlarida insonlarni odobli, ma'naviyati yuksak, komil, mehnatsevar, vatanparvar bo'lib tarbiyalanishi uchun yangi g'oya va ta'limotlarni yaratganlar. Muso al-Xorazmiy (783-850), Abu Rayhon Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Umar Hayyom (1048-1131), Nasriddin at-Tusiy (1201-1274), Mirzo Ulug'bek (1394-1449), G'iyosiddin al-Koshiy, Ali Qushchi (1402-1474) va boshqalarning bizga qoldirgan boy ilmiy, ma'naviy meroslari fikrimizga asos bo'ladi. Bu allomalarimizning asarlarida bolalarning o'qishi, mehnati, odobi va bu ishda muallimlarning vazifalariga katta e'tibor berilgan.

Jumladan, Nasriddin at-Tusiy fikri bo'yicha o'qituvchi o'quvchilarni aql-zakovatiga ta'sir qilishi uchun o'quvchilar ishonchini qozonish va qalbidan joy olish mas'uliyatini his qilishi lozim.

Abu Nasr Forobiy o'qituvchi faoliyatida yoshlarning axloqiy me'yorlari amaliy ko'nikma va malakalarini o'zlashtirishga yo'naltirishda asosiy vazifalardan biri

ekanligini ifodalaydi.

Ibn Sino fikricha, tarixiy manbalarni bilish olijanob va foydali faoliyatdir. U ilm va narsalarning inson aqli yordami bilan o'rganilishi shaxs faoliyatida muhim hisoblanishini ta'kidlab o'tadi.

Abu Rayhon Beruniy pedagogik ijodida tarbiyaning maqsadi, vazifalari va o'rni, inson, yosh avlodning rivojlanishi haqidagi fikrlari chin ma'noda insonparvarlik asosida qurilgan. Abu Rayhon Beruniyning pedagogik g'oyalaridan eng muhimi bilimni puxta va mustahkam egallash zarurligidir.

Ota-bobolarimizdan qolgan ilmiy merosni chuqur o'rganib, uni ta'lim va tarbiya jarayoniga tatbiq etish har bir ma'naviyatli va ijodkor mutaxassisning muqaddas burchidir.

O'qituvchi sinfdan tashqari har qanday matematik jarayonlarda o'zining uslubiy metodlari va tadqiqotlarini amalga oshirishi mumkin. Bu jarayonlar dars dasturidan farqli, o'quvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqilgan holda amalga oshiriladi.

References:

1. Jumayev M. Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. — T.:«Ilm-Ziyo», 2009.
2. Jumayev M. va boshqalar. Matematika o'qitish metodikasi. - T.: «Ilm-Ziyo», 2003.
3. Trudnev V.P. “Внеклассная работа по математике в начальных классах” Просвещение 2015.